

НАМАНГАНСКАЯ КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОСТОЧНОГО УЗБЕКИСТАНА

науч. рук. к.г.м.н. доц О.М.Юнусова., доц Б.Ф.Адилов., С.Б.Мусурманкулов.,
Студент. Н.Й.Козоков., Ш.Тилавов., Ф.Ф. Фармонов., С.З.Абдусамадова
Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11209849

Аннотация: В статье описывается процесс культивирования глубины, связь между очагами землетрясений и расположением кольцевых структур восточного Узбекистана. С помощью геофизических методов можно исследовать тектонические движения и другие изменения в глубинах Земли путем изучения гибридных структур. Была составлена карты концентрических структур и сопоставлена их с картой сейсмической активности Восточного Узбекистана.

Ключевые слова: концентрическая структура, тектонические движения, сейсмическая активность, морфология.

Annotatsiya: Maqolada sharqiy Ўзбекистон hududida halqasimon tuzilmalarнинг ҳосил бўлиш жараёни, чуқурлиги, уларни зилзила ўчоқлари билан боғлиқлиги ҳамда жойлашиш хусусиятлари келтирилган. Турли хил геофизик усуллар ёрдамида халқасимон тuzilmаларни ўрганиш орқали ернинг чуқур қисмидаги тектоник ҳаракатларни ва бошқа турли хил ўзгаришларни ўрганишга имкон беради. Хар бир халқасимон тuzilmаларнинг харитаси тuzилиб, уларни зилзила ўчоқлари харитаси билан таққосланган. Натijaда халқасимон тuzilmаларнинг зилзила ўчоқлари билан боғланганлиги кўринган.

Калит сўзлар: халқасимон тuzилма, тектоник ҳаракатлар, сейсмик фаоллик, морфология.

Annotation: The article describes the process of culturing, depth, the connection between the seismic foci in the eastern part of Uzbekistan, and its location. Through different geophysical methods, it is possible to study the tectonic movements of the earth and other variations of the earth by studying hybridized structures. Each concentric structures map were organized/. And they were compared with earthquake source map. In consequence, clarified concentric structures were depend on earthquake source.

Key words: concentric structures, hybridized structures, In consequence, tectonic movements.

При изучении геологической природы кольцевых структур, кроме традиционных геологических материалов широко используются геофизические методы исследования. Привлечение геофизических материалов для определения глубинных структурных элементов исследуемых площадей представляется важным. При этом важное значение имеет установление выраженности кольцевых структур в геофизических полях. Большое значение имеет выбор способа геофизических исследований и формы результирующего материала.

Кассанский, Намангаский блоки земной коры отличается наибольшими залегания граница М (55-60 км), и характеризуется сложно-построенным рельефом. Поверхность Кондрада. По В. А. Черновскому и С. О. Борисову рассматриваемый горизонт залегает на глубинах от 25 до 40 км. Общий структурный план простирается изогипс имеет преимущественно северо-западное направление и характеризуется весьма плавными формами и рельефа. Наиболее плавной, ненарушенной тектоническими и магматическими процессами, является западная часть Кураминского, Чаткальского хребтов и хребта каржантау. Здесь вертикальные перепады глубин залегания незначительны (около 1 км на 20 км горизонтального простирается). Такая спокойная картина в рельефе наблюдается до зоны Кумбель-Арашанских разломов, где происходит резкий срыв поверхности до глубин 35-37 км.[2]

Морфологический описываемый участок поверхности представляет собой террасовидный уступ, полого спускающийся с запада на восток. Далее на востоке прослеживается еще один уступ меридианального направления полого опускающийся до зоны Чаркасар-Кураминского и Акташского разломов. По ним поверхность Кондрада обрывается вниз еще на 3-4 км. На участке пересечения Ангрэн-Чаткальского и Коксарек-Чаватинского разломов рассмотренный террасовидный уступ осложнен вытянутой в меридиональном направлении депрессионной структурой где относительное опускание ее центральной части достигает 2,5-3 км.

В целом, они имеют изометричную форму. Так, в Чаткальской структурно-формационной зоне выделяется крупная депрессия в рельефе диоритового слоя диаметром 80-90 км с глубиной залегания от поверхности усредненного рельефа поверхности 14-16 км по периферии, до 30-32 км в центральной части структуры. Таким образом, перепад высот составляет около 15 км. Средний градиент отметок рельефа -1 км на 5 км расстояния по горизонтали. Максимальный градиент перепада высот имеет место в периферийных частях депрессии, тогда как центральные участки представляют собой выровненную поверхность дна структуры.

Район Ангрэнской депрессии на карте диоритового слоя представляет собой «скопление» изометричных структур положительных и отрицательных форм рельефа. Если учесть, что средняя глубина кровли диоритового слоя составляет 16-18 км, то относительные отметки структур положительных форм рельефа достигают 6-8 км, в то время как отрицательные-погружаются до глубин 10-12 км. Наиболее сложно построенным рельефом диоритового слоя обладает Кураминская структурно-формационная зона, как более магмонасыщенная и тектонически переработанная.

В Чаткальской зоне диапазон изменений мощности составляет 12-16 км. Причем в самой зоне так же имеются структуры с увеличенной мощностью до

17 км, протягивающиеся в широтном направлении, и изометричные области пониженных значений.

В западной части рассматриваемого региона межгорные депрессии характеризуются повышенными глубинами залегания отдельных блоков КФ. Узкая полоса, расположенная вдоль долины р. Чирчик имеет форму вытянутого блока кристаллического фундамента и морфологически выглядит как дно грабенообразной структуры, опущенной относительно бортов на 8-10 км. В Каржантау и в Чаткальском хребте залегает на глубине до 2 км от уровня геоида.

Как известно, основным методом выявления геофизической сущности КС является нанесение (механическое) контура структуры, включая внутри каркасные линии, на соответствующую геофизическую карту (на карту силы тяжести в данном случае) и визуальный анализ отражения границ структуры в аномальных полях.

Такой подход, по мнению большинства исследователей, является единственным пока методом, способным дать общее представление о глубине концентров в земной коре и о реальном существовании их в природе. Поэтому на карту локальных аномалий силы тяжести исследуемого региона были нанесены контуры всех эталонных объектов, включая их дочерних сателлитов, с предварительным приведением космофотоструктурных и геофизических карт к единому масштабу (1:500000). Анализ взаимоотношения границ КС с аномальными линиями различной интенсивности позволил установить нижеследующие особенности.

Литература

1. Асадов А. Р. Использование новейших достижений обработки цифровых космоснимков. Отчёт Таш ГТУ. За 2012-2015 гг. Ташкент 2015 151с.
2. Роберт А. Шовенгердт. Дистационное зондирование. Модели и методы изображения.- М: Техносфера. 2010.-582с.
3. Thomas Lillesand, Ralph W. Introduction to Remote Sensinc. The Guilfond Press fifth edition. 2011-687p.